

pryyemstv [Methodological principles of the formation of a cooperative model of organizational development of enterprises]: dysertatsiya ... d–ra ekon. nauk, spets.: 08.00.04 – ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy (za vydamy ekonomichnoyi diyalnosti) / H.O. Shvindina; nauk. konsul'tant T.A. Vasylyeva. – Sumy: SumDU, 2019. – 502 p.

8. Shvindina, Hanna. 2019. Coopetition as an Emerging Trend in Research: Perspectives for Safety & Security. – Safety 5, no. 3: 61. <https://doi.org/10.3390/safety5030061>

9. Lazorenko T.V. Koopetytsiya yak suchasnyy pidkhid do stratehichnoho upravlinnya pidpryyemstvom [Cooperation as a modern approach to strategic enterprise management] / T.V. Lazorenko, O.S. Solosich // Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, 2018. – № 6(68). – P. 96–100.

10. Rak–Mlynarska E. Stratehiya kooperentsiyi (koopetytsiyi) v systemi ryteylu na zasadakh omnikanalnosti / E. Rak–Mlynarska, N.V. Shynkarenko, L.YU.Shevtsiv // Ekonomika i suspilstvo, 2021. – №29. – 7 p. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-26>

11. Lehominova S.V. Paradyhma innovatsiynykh konkurentnykh perevah pidpryyemstva [Paradigm of innovative competitive advantages of the enterprise] / S.V. Lehominova, O.O. Loban // Ekonomika. Menedzhment. Biznes, 2016. – №4 (16). – 8 p. URL: <http://surl.li/mnwwv>

12. Solovyov I.O. Ko–marketynh yak suchasnyy etap rozvytku kontseptsiyi marketynhu [Co–marketing as a modern stage of development of the marketing concept] / I.O. Solovyov, A.I. Solovyov // Ekonomichni nauky, 2019. – № 35. – P. 72 – 77

13. Czakon, W., Mucha–Kus, K. & Soltysik, M. (2016). Coopetition strategy: What is in it for all? A study of common benefits in the Polish energy balancing market. International Studies of Management & Organization forthcoming. URL: <http://surl.li/mokly>

14. Studinska H.YA. Implementatsiya innovatsiynykh pidkhodiv YES do rehulyatornoyi polityky shchodo rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva ta silskykh terytoriy [Implementation of innovative EU approaches to regulatory policy regarding the development of agricultural production and rural areas] / H.YA. Studinska, V.O. Studynskyy // Ekonomichnyy visnyk universytetu. – 2023. – Vyp.57. – P. 91–98.

15. Studinska H.YA. Teoretyko–metodolohichni zasady brendynhu v systemi upravlinnya konkurentospromozhnistyu natsionalnoyi ekonomiky [Theoretical–methodological principles of branding in the system of managing the competitiveness of the national economy]: dys...d–ra ekon. nauk; spets. 08.00.03 Ekonomika ta upravlinnya natsionalnym hospodarstvom / H.YA. Studinska. Odesa: Odeskyy natsion. politekhnichnyy un–t, 2017. 596 p.

Дані про автора

Студінська Галина Яківна,

д. е. н., с.н.с. ННЦ «Інститут аграрної економіки»
e–mail:studinska.galina@gmail.com

Data about the author

Halyna Stydinska,

Doctor of economic sciences, senior researcher of National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»
e–mail:studinska.galina@gmail.com

УДК 338: 378.1

МАРИНІНА С. В.

Вплив науково–інноваційної та освітньої діяльності на конкурентоспроможність національної економіки

Предмет дослідження. У статті досліджено вплив науково–інноваційної та освітньої сфер на посилення конкурентоспроможності національної економіки.

Метою дослідження є визначення тенденцій розвитку конкурентоспроможності національної економіки шляхом удосконалення наукової, інноваційної та освітньої діяльності.

Методи дослідження. При написанні наукової статті використовувались загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: спостереження, опису, аналізу, порівняння, узагальнення, систематизації, графічні.

Результати роботи. Висвітлено чинники розвитку національної інноваційної сфери та запропоновано шляхи підвищення її ефективності, обґрунтовано доцільність концентрації матеріальних

ресурсів та визначено ключових виконавців для сприяння розвитку наукового потенціалу України, окреслено причини кадрових диспропорцій на українському ринку праці, досліджено домінуючі технологічні уклади.

Висновок. Для забезпечення розвитку конкурентоспроможності національної економіки першочерговим для України є активізація науково–інноваційної сфери, шляхом поліпшення її матеріально–технічної складової, підвищення рівня фінансування науково–технічних розробок та їх подальшого впровадження з урахуванням пріоритетності. Сучасна українська освіта має орієнтуватися на інноваційну складову, розвиток людини, вимоги міжнародного ринку праці та відповідати інтересам економіки і суспільства.

Ключові слова: національна економіка, глобальна конкуренція, українське суспільство, наукова діяльність, вища освіта, технологічні уклади, інноваційна активність, національні пріоритети, інформаційний простір, наукова інформація.

MARYNINA S. V.

The scientific, innovation and educational activities influence on the competitiveness of national economy

The subject of the study. The influence of scientific, innovation and educational sphere on strengthening the competitiveness of the national economy was researched in the article.

The purpose of the study is to determine the competitiveness of national economy development trends by improving the scientific, innovation and educational activities.

Research methods. In the article were used general scientific and special research methods, such as observation, description, analysis, comparison, generalization, systematization, graphic.

Work results. The factors of the national innovation sphere development are defined and ways of its effectiveness increasing are offered, the expediency of the concentration of material resources is substantiated and main performers to promoting the development of Ukrainian scientific potential are identified, the reasons for personnel disparities in the Ukrainian labor market are outlined, and the dominants technological structures are researched.

Conclusions. The activation of the scientific and innovative sphere by improving of their material and technical components, increasing the level of financing of scientific and technical products and their further implementation taking into account priority, are a primary for Ukraine to provide development of the competitiveness of the national economy. The modern Ukrainian education should focus on the innovative component, human development, the international labor market requirements and satisfy the interests of the economy and society.

Keywords: national economy, global competition, Ukrainian society, scientific activity, higher education, technological structures, innovative activity, national priorities, information space, scientific information.

Постановка проблеми. Загострення глобальної конкуренції, яка охоплює не тільки товарні ринки, але й ринки капіталів, технологій і робочої сили, різко посилює вимоги до підвищення конкурентоспроможності національної економіки, її здатність до інноваційно–інвестиційного оновлення.

Приріст наукових знань в умовах реалізації національного пріоритету – інноваційного розвитку суспільства – є основним критерієм виробництва нових інформаційних технологій в сучасній Україні.

Набуває активності проблема оновлення стратегії інформаційного забезпечення національної наукової діяльності, яка враховує підвищення можливості науково–інформаційного виробни-

цтва, залучення ресурсів глобального інформаційного простору, ведення до реального практичного обігу наявних фондів наукової інформації, організації ефективного управління науково–інформаційними ресурсами в інтересах розвитку вітчизняної науки.

Сучасний стан соціально–економічного розвитку держави вимагає орієнтувати економічну політику на невпинне скорочення існуючого розриву між Україною та розвинутими країнами світу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням науково–інноваційної сфери та освітньої діяльності, прогнозуванням тенденцій їх розвитку і впливу на конкурентоспроможність

економіки займалися зарубіжні науковці (Хан С., Лью Й., Туран З., Кучук С. та ін.).

Дослідженню процесу прискорення розвитку України та її рівноправну інтеграцію в міжнародний простір з використанням, в першу чергу, інноваційної складової, що передбачає підвищення ролі науки та освіти як впливового інституту рівноправного партнерства в межах соціально-економічних взаємовідносин присвячено праці вітчизняних вчених В. Гейця, А. Даниленка, Р. Заблоцької, Ю. Петіна, В. Рокочої, Ю. Рубана, О. Сальника, А. Філіпенка, О. Шниркова та ін.

Разом з тим, багато аспектів цієї проблеми, з урахуванням сьогодення, недостатньо розкриті та обґрунтовані. Потребують подальшого дослідження організація науково-інноваційної діяльності з урахуванням необхідного науково-інформаційного супроводу, реалізації державних програм національного розвитку, інтеграція в структуру міжнародної наукової діяльності, забезпечення українського вкладу в цю сферу, відродження на цих засадах позицій вітчизняної науки та освіти на міжнародній арені і в Україні.

Метою статті є визначення особливостей науково-інноваційних та освітніх умов для ефективного і динамічного економічного зростання, що базується на інвестиціях та інноваціях, які забезпечать структурно-технологічну модернізацію вітчизняної економіки, та стабільне підвищення добробуту громадян України, що стає головною стратегічною метою економічної політики держави.

Виклад основного матеріалу. Створена Європейською Комісією, у зв'язку з розширенням Євросоюзу, загальна конкуренція інноваційного розвитку визначила три пріоритетні напрями державної політики у сфері економічного розвитку і знань: формування інститутів, що заохочують суб'єктів фінансової, наукової й промислової діяльності впроваджувати інновації; розбудова інфраструктури інноваційної економіки; випереджаючий розвиток гуманітарного капіталу.

Це визначило поняття, щодо якісного зростання, яке самою своєю структурою забезпечує імунітет від зовнішнього впливу, високий рівень конкурентоспроможності, чільне місце у світовій системі поділу праці – на сьогодні можливо досягти лише в умовах суспільства та економіки знань.

Визначено, що тільки рух до вищих стандартів світового досвіду може привести до прогресу на шляху прискореного зростання конкурентоспро-

можності національної економіки й здійснення заявленого нашою державою європейського вибору.

Для цього держава має удосконалити інституційне забезпечення інноваційного розвитку шляхом стратегічного планування та оцінки технологій відповідно до національних цілей [1].

За показником глобального інноваційного індексу Україна посіла 58 місце, в 2022 році, серед 128 країн, зі значенням інноваційного індексу – 31 (табл. 1).

У процесі розвитку набуває значимості проблема поглиблення наукового аналізу специфіки розвитку внутрішньосупільних процесів у сучасній Україні, об'єктивного виявлення характерних особливостей, закономірностей цього розвитку, проблем національного розвитку в умовах глобалізації та впливу активізації глобальних процесів на розвиток нашого суспільства [3].

Сьогоднішній період – це важливий етап прискорення економічного та соціального розвитку нашої країни шляхом здійснення прогресивного характеру структурних перетворень в економіці, поглиблення її зовнішньої інтегрованості та значного поліпшення діяльності ринкових інститутів. За протилежних умов держава стане більше відноситися до числа країн з повністю залежним розвитком, в якій рівень соціальних протиріч буде нагромаджуватися [1; 4].

Україна розбудовує державу в умовах поступового переходу цивілізації від індустріального суспільства до постіндустріального. А стрімке проникнення в українське суспільство інформаційно-комунікаційних технологій, розповсюдження знань, поширення освіченості та інформованості людей, поступове економічне зростання викликає в суспільстві розуміння того, що настав час опанування таких тенденцій, на основі яких динамічно розвиваються країни Європи та нові індустріальні держави [5].

В Україні джерелами наповнення соціальних комунікацій у процесі розвитку стають навчальні заклади, що розвивають дистанційні методи навчання та консультування студентів, представників різних осередків удосконалення кваліфікації, інших категорій громадян, що бажають підвищити свій культурно-освітній рівень. При цьому важливо наголосити, що вдосконалення наукової підтримки в реалізації масштабних планів загальнонаціонального значення вітчизняною наукою в тривалій перспективі можливе за умови

Таблиця 1. Глобальний інноваційний індекс, 2022 рік

Країна	Глобальний рейтинг	Інноваційний індекс
Швейцарія	1	64,6
США	2	61,8
Швеція	3	61,6
Велика Британія	4	59,7
Нідерланди	5	58,0
Південна Корея	6	57,8
Сінгапур	7	57,3
Німеччина	8	57,2
Фінляндія	9	56,9
Данія	10	55,9
Китай	11	55,3
Франція	12	55,0
Японія	13	53,6
Гонконг	14	51,8
Канада	15	50,8
Австрія	16	50,2
Естонія	17	50,2
Ізраїль	18	50,2
Люксембург	19	49,8
Ісландія	20	49,5
Польща	38	37,5
Румунія	49	34,1
Україна	58	31

Джерело: структуровано автором на основі [2].

розвитку фундаментальних наукових досліджень у контексті проблем сучасності.

Із здобуттям Україною незалежності зник узвичаєний ідеологічний компонент фундаментальних досліджень. Поряд з традиційними дослідженнями в галузях матеріальної і нематеріальної культури, літературною і художньою критикою, кінокритикою тощо, сформувалися нові напрями націєорієнтованого розвитку гуманітарної науки: українознавство, етносоціологія, політологія, культурологія, релігієзнавство та інші. Вони дали не тільки можливість розширити гуманітарну сферу, а й висунули на передній план проблему гармонізації суспільно-економічного та гуманітарного розвитку суспільства [3].

Гуманітарні науки в країні визначають і прогностують рівень і тенденції теперішніх і майбутніх соціокультурних запитів суспільства, формують їх у вигляді прогностичних наукових ідей, створюють філософію розвитку суспільства, в центрі якої перебуває людина з усім комплексом її матеріальних і духовних запитів. За цих умов настає можливість побудови нової моделі взаємовідносин між наукою та суспільством, за якої буде

формуватися баланс інтересів держави та людини науки.

Це передбачає становлення ринку інтелектуальної власності, відповідного фінансування та збалансованого його розподілу між продуцентами наукових концепцій та їх обґрунтуванням і технічним забезпеченням наукової праці, що істотно впливає на темпи роботи, її продуктивність та можливість оприлюднення результатів досліджень. При цьому інфраструктура наукової галузі має забезпечити інтелектуальні потреби науковця та заощаджувати його час і зусилля для наукової, а не технічної роботи.

У зв'язку з цим особливої значимості набуває забезпечення певного рівня та опрацювання таких інноваційних форм і методик гуманітарної освіти, які б сприяли зростанню престижу гуманітарних та етичних цінностей, інтересу до здобутків світової та вітчизняної культури, розвитку мисленнєвої культури громадян України [3; 6].

Назрілою проблемою є відновлення мережі науково-дослідних установ в державному секторі, розвиток їх в корпоративних структурах, венчурному бізнесі, виходячи з обмеженості поточної

прибуткової діяльності і пріоритетів високої доходності довгострокових технологічних проектів з метою гармонізації економічних інтересів та підтримки модернізаційної моделі населення [1; 7].

У вирішенні більшості цих завдань, роль головного виконавця, належить Національній академії наук України, яка повинна взяти на себе відповідальність за збереження, розвиток і використання профільних інститутів, що мають як дослідницький, так і освітній потенціал і є інтелектуальними донорами щодо решти наукових установ. Ці завдання повинні вирішувати й інші організації державного сектора науки, такі як національні університети країни, а також певною мірою і галузеві державні установи.

Саме наукова громадськість і Національна академія наук України повинна за підтримки держави взяти на себе відповідальність за вибір обмеженої кількості основних напрямів, на яких концентруватимуться матеріальні ресурси, виділені на розвиток наукових пріоритетів. Необхідно також ширше залучати до процесу вироблення державних рішень експертні організації, об'єднання промисловців, що дасть змогу виробити низку національно важливих проектів, які стануть локомотивами несировинного зростання та технологічного, інноваційного прогресу.

За роки незалежності істотних змін зазнала і українська система вищої освіти. Відбуваються активні реформи за європейськими зразками, які фактично не узгоджувалися з потреба-

ми економіки, що зумовило кадрові диспропорції на ринку праці – надлишок фахівців одних і брак фахівців з інших спеціальностей, як наслідок, соціально–економічний розвиток держави відбувається без належного інтелектуального забезпечення. Вища школа схилилася в бік підготовки користувачів і споживачів, а не генераторів нових знань, нових технологій, фахівців для забезпечення потреб інноваційного розвитку. Держава має забезпечити безпосередній зв'язок між сферою освіти і ринком праці. [1].

На сьогодні, Україна посідає 40 місце в освітньому рейтингу країн світу, з освітнім індексом 0,8. В глобальному рейтингу найкращих університетів за 2023 рік, в якому було оцінено дві тисячі університетів та наукових установ світу, найвищу позицію, серед українських суб'єктів освітньої та наукової діяльності посів Інститут математики НАН України, з балами – 69,5 (рис. 1).

Прискорення темпів інноваційної діяльності та підвищення її ефективності мають характеризуватися: активізацією структурної перебудови економіки і відповідним удосконаленням її матеріально–технічної бази для досягнення її сприятливості до науково–технічних інновацій; більш досконалим і глибоким обґрунтуванням соціально–економічної діяльності; можливостей впровадження науково–технічних розробок та стадії їх планування з урахуванням рівня пріоритетності на ринках; підвищення рівня фінансування науково–технічних розробок, з урахуванням цього

Рисунк 1. Освітній рейтинг країн світу, 2023 рік

Джерело: структуровано автором на основі [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14].

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

аспекту законодавчою базою; розширенням залучення об'ємів позабюджетних коштів особливо для інноваційної діяльності.

Нинішній етап забезпечення стабільних темпів розвитку економіки країни потребує вирішення прискореного інвестування її реального сектора завдяки реалізації державних заходів щодо запровадження ефективних механізмів, залучення коштів населення, доходів від приватизації та створення сприятливих умов для внутрішніх і прямих іноземних інвестицій, а також використання ефективних інструментів грошово–кредитної політики щодо забезпечення необхідної збалансованості монетарних і макроекономічних показників [1; 15].

Для України можливі дві моделі розвитку. Це стратегія суб'єктивності, що вимагає забезпечення свободи національних дій держави та суспільства за будь–яких обставин, первинність національного інтересу України та його послідовну реалізацію. Друга стратегія орієнтується на швидку інтеграцію у глобальний простір, вважаючи це головною умовою стійкого розвитку, в тому числі й ціною відмови від частини національних повноважень у вирішенні стратегічних питань на користь міжнародних інститутів.

З початку домінування в економіці України приватного сектора докорінно змінилися механізми формування потреб економіки в кваліфікованій робочій силі і врахування цих потреб у діяльності галузей професійної освіти. В результаті сформовано дисбаланс між потребами економіки і підготовки фахівців освітніми закладами. Система освіти виявилася не здатною вчасно реагувати на нові економічні потреби і працювати у випереджаючому режимі, як це відбувається у розвинених країнах.

В постіндустріальному світі, де головним ресурсом конкурентоспроможності виступають знання, навчальна активність людини перестає бути окремим видом діяльності і перетворюється на невід'ємну складову способу життя як такого. Конкретним механізмом розвитку «відкритої особистості» у сучасному світі є безперервна освіта. Ще у 2000 році на Європейському саміті у Лісабоні поширення безперервної освіти було визнано головною передумовою формування громадського суспільства. Активна громадська позиція неможлива без успішної професійної кар'єри, оскільки саме вона закладає фундамент незалежності людини, її самоповаги та добробуту.

Тому практика безперервної освіти за підтримки держави й неурядових організацій є на сьогодні найкоротшим шляхом для підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці та підвищення соціального статусу особистості [1; 7; 16].

Шлях до внутрішньої і міжнародної конкурентоспроможності проходить через усвідомлення підпорядкованості певним закономірностям поведінки суб'єктів господарювання на сучасних ринках. В умовах домінування транснаціонального виробництва в сучасній економіці поняття «національна продукція» втрачає первісний сенс. Це означає, що сильною буде лише та країна, де діють глобальні гравці, здатні визначити світові тенденції розвитку технологій та фінансових потоків.

Конкурентоспроможність національної економіки – це здатність країни реалізувати свої товари і послуги на внутрішньому та світових ринках згідно з міжнародними правилами торгівлі і стандартами, й цим створювати в державі умови для підвищення її соціально–економічного розвитку.

Українська система конкурентного та антимонопольного законодавства базується на принципах регулювання конкуренції вільного ринку і виходить із перспективи інтеграції до Європейського Союзу [5].

На сьогодні існують два механізми забезпечення глобальної конкурентоспроможності компанії: вмонтування вітчизняних фірм у виробничі ланцюжки транснаціональних корпорацій, або перетворення своїх корпорацій на транснаціональні. Зрозуміло, що тільки другий варіант створює можливість для самостійної глобальної гри як економічної так і політичної. В умовах глобалізації велика корпорація, де сконцентровані найбільш професійні кадри, найвища управлінська компетенція, передові технології та фінансові ресурси, є основною ланкою економіки, яка забезпечує інноваційно–технологічні прориви.

Вирішення такого завдання можливе лише за тісної взаємодії бізнесу і держави. Тому формування національних конкурентних переваг залежить сьогодні й залежатиме надалі не тільки від інвестицій та активності компаній, а й від цілеспрямованої політики держави на національному та міжнародному рівні [1; 17; 18].

У світовій економіці склались передумови чергового етапу науково–технічної революції, змістом якого є широке розповсюдження шостого технологічного укладу. До його ключових напрям–

ків відносяться біотехнологія, система штучного інтелекту, глобальні інформаційні мережі, екологічні чисті технології, композитивні матеріали, кераміка нових поколінь, інтелектуальні продукти. Шостий технологічний уклад включає також базисні виробничі технології, зв'язані з відтворенням та функціонуванням людського капіталу, державного управління та правопорядку.

Поки що в Україні домінує відтворення третього технічного укладу до якого відносяться чорна металургія, електроенергетика, залізничний транспорт, споживання вугілля, універсальне машинобудування. Присутній в країні і четвертий уклад до якого входять розвиток органічної хімії і полімерних матеріалів, кольорової металургії, нафтопереробки, автомобілебудування, точного машинобудування, електронної промисловості, поширення автоперевезень, широке споживання нафти.

В період зміни технологічних укладів і структурної перебудови світової економіки необхідно спрямовувати всі економічні та громадські зусилля на створення в національній економіці конкурентоспроможних підприємств нових укладів, що здатні зміцнити позиції держави на світовому ринку.

При досягненні запланованих цілей, необхідно враховувати, що час планування укладів постійно скорочується. Коли перший тривав близько 60 років, то п'ятий котрий домінує в розвинутих країнах сьогодні продовжуватиметься близько 30 років і закінчиться у 20–х роках XXI століття. Скорочення часу панування укладів пов'язано з небувалою інноваційною діяльністю як окремих компаній, так і цілих держав [1; 15; 19].

Капіталовкладення у підприємства більш високої переробки сировини та підвищення технологічного рівня самих сировинних галузей не лише підвищують їх ефективність, а й створюють попит на додаткові робочі місця для високотехнологічного сектора промисловості, у цілому сприяють науково–технологічному процесу і формуванню кадрового потенціалу.

Особливо важливим стає те, що в умовах глобальної конкуренції і відкритої економіки неможливо наздогнати розвинені країни, не забезпечуючи проривного розвитку в тих секторах національної економіки, які визначають її конкурентну спеціалізацію у світовому господарстві [1; 17].

Єдиною можливістю досягти національних цілей розвитку і рівноправної інтеграції у світогос–

подарську систему для України є доктрина випереджаючого розвитку, яка, враховуючи ймовірні перспективи наближення до розвинених індустриальних країн світу і приєднання до співдружності країн Європейського Союзу, може забезпечити у довгостроковій перспективі темпи росту внутрішнього валового продукту в два–три рази вищі за економічні показники країн з розвинутою ринковою економікою.

Висновки

Висока конкурентоспроможність будь–якої країни є ознакою її сталого та динамічного розвитку, і впливає на характер та зміст процесів економічної трансформації, а також сприяє спрямованості й ефективності реформ і посилює або послаблює національну економіку.

Участь України в міжнародних організаціях, глобальних та регіональних інтеграційних процесах має бути не самоціллю, а гнучким і ефективним інструментом для реалізації: національних інтересів, забезпечення безпеки, суверенітету і незалежності. Що в подальшому адекватно відповідатиме сучасним міжнародним умовам і викликам.

Також виникає потреба в забезпеченні переміщення капіталу у високотехнологічні галузі та наукомісткі виробництва. Підтримка і розвиток науки стає перевагою у сучасному світі.

Пріоритетним для розвитку конкурентоспроможності України є відповідність фахівців потребам суспільства та ринку праці – це головне завдання яке постає перед українською освітою, а в стратегічному плані – створення дієвої системи освіти як основи соціальної і професійної мобільності населення. Необхідним є надання якісної, доступної, безперервної інноваційної та випереджаючої освіти, яка розвиватиме здібності людини, формуватиме гуманістичне світосприйняття, високу мотивацію до побудови демократичного суспільства і сприятиме творчій самореалізації особистості.

Список використаних джерел

1. Національна стратегія розвитку «Україна 2015». К.: 2008. – 118 с.
2. Innovation index – Country rankings. The Global Economy.com. URL: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/gii_index/ (дата звернення: 13.11.2023).
3. Соціально–економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь/

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

В.М. Геець, А.І. Даниленко, М.Г. Жулинський, Е.М. Лібанова, О.С. Онищенко; за заг. ред. В.М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

4. Han S., Lyu Y., Ji R., Zhu Y., Su J., Bao L. Open innovation, network embeddedness and incremental innovation capability. *Management Decision*. 2020. Vol. 58/12. P. 2655–2680. URL: https://www.researchgate.net/publication/346303963_Open_innovation_network_embeddedness_and_incremental_innovation_capability/ (дата звернення: 14.11.2023).

5. Гончаров Ю.В. Світ. Європа. Україна: Трансформація економіки та інтеграція / Ю.В. Гончаров, Ю.О. Петін, О.М. Сальник. – К.: Знання України, 2007. – 504 с.

6. Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття: монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, З.О. Луцишин; за ред. О.І. Шниркова. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 415 с.

7. Віткін Л.М. Управління якістю (на прикладі освітньої діяльності) навчальний посібник / Л.М. Віткін. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «Крок», 2018. – 134 с.

8. Education Ranking by Country. Democratizing the World's Data. URL: <https://www.datapandas.org/ranking/education-rankings-by-country#top/>. (дата звернення: 14.11.2023).

9. Education Rankings by Country. Wisevoter. URL: <https://wisevoter.com/country-rankings/education-rankings-by-country/#united-states-of-america/> (дата звернення: 14.11.2023).

10. Education Rankings by Country 2023. World Population Review. URL: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country/> (дата звернення: 14.11.2023).

11. GLOBAL 2000 LIST BY THE CENTER FOR WORLD UNIVERSITY RANKINGS. The Center for World University Rankings (CWUR). URL: <https://cwur.org/2023.php/> (дата звернення: 13.11.2023).

12. The 2023 Academic Ranking of World Universities by Shanghai Ranking Consultancy. Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/226665/academic-ranking-of-world-universities/> (дата звернення: 14.11.2023).

13. World University Rankings 2023. Times Higher Education. URL: <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking?page=9/> (дата звернення: 14.11.2023).

14. QS World University Rankings 2023: Top global universities. QS Top Universities. URL: <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023/> (дата звернення: 14.11.2023).

university-rankings/2023/ (дата звернення: 14.11.2023).

15. Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія / Ю.Г. Рубан, О.Л. Авксентьєв, П.А. Бурковський та ін.; за заг. ред. Ю.Г. Рубана. – К.: НІСД, 2008. – 744 с.

16. Turan Z., Kucuk S., Cilligol Karabey S. The university students' self-regulated effort, flexibility and satisfaction in distance education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. 2022. Vol. 19, 35 (2022). URL: <https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-022-00342-w/> (дата звернення: 14.11.2023).

17. Рокоча В.В. Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку. Монографія / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов; за заг. ред. В.В. Рокочої. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «Крок», 2017. – 314 с.

18. «Стратегічні пріоритети» науково-аналітичний щоквартальний збірник Національного інституту стратегічних досліджень / Національний інститут стратегічних досліджень. – К., 2011. – № 1(18) – 168 с.

19. Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь / В.М. Геець, А.І. Даниленко, М.Г. Жулинський, Ю.А. Левенець, Е.М. Лібанова, О.С. Онищенко; за заг. ред. В.М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2012. – 232 с.

References

1. Natsionalna stratehiia rozvytku «Ukraine 2015». К.: 2008. – 118 s.

2. Innovation index – Country rankings. The Global Economy.com: веб-сайт. URL: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/gii_index/ (дата звернення: 13.11.2023).

3. Sotsialno-ekonomichni stan Ukrainy: naslidky dlia narodu ta derzhavy: natsionalna dopovid / V.M. Heiets, A.I. Danylenko, M.H. Zhulynskiy, E.M. Libanova, O.S. Onyshchenko; za zah. red. V.M. Heitsia [ta in.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

4. Han S., Lyu Y., Ji R., Zhu Y., Su J., Bao L. Open innovation, network embeddedness and incremental innovation capability. *Management Decision*. 2020. Vol. 58/12. P. 2655–2680. URL: https://www.researchgate.net/publication/346303963_Open_innovation_network_embeddedness_and_incremental_innovation_capability/ (дата звернення: 14.11.2023).

5. Honcharov Yu.V. Svit. Yevropa. Ukraina: Transformatsiia ekonomiky ta intehratsiia / Yu.V. Honcharov, Yu.O. Petin, O.M. Salnyk. – К.: Znannia Ukrainy, 2007. – 504 с.

6. Rozvytok novitnikh form mizhnarodnoi ekonomichnoi intehtatsii na pochatku XXI stolittia: monohrafiia / O.I. Shnyrkov, A.S. Filipenko, R.O. Zablotska, Z.O. Lutsyshyn; za red. O.I. Shnyrkova. – K.: VPTS «KYIVSKYI UNIVERSYTET», 2016. – 415 s.

7. Vitkin L.M. Upravlinnia yakistiu (na prykladi osvithnoi diialnosti) navchalnyi posibnyk / L.M. Vitkin. – K.: VNZ «Universytet ekonomiky ta prava «Krok», 2018. – 134 s.

8. Education Ranking by Country. Democratizing the World's Data. URL: <https://www.datapandas.org/ranking/education-rankings-by-country#top/> (data zvernennya: 14.11.2023).

9. Education Rankings by Country. Wisevoter. URL: <https://wisevoter.com/country-rankings/education-rankings-by-country/#united-states-of-america/> (data zvernennya: 14.11.2023).

10. Education Rankings by Country 2023. World Population Review. URL: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country/> (data zvernennya: 14.11.2023).

11. GLOBAL 2000 LIST BY THE CENTER FOR WORLD UNIVERSITY RANKINGS. The Center for World University Rankings (CWUR). URL: <https://cwur.org/2023.php/> (data zvernennya: 13.11.2023).

12. The 2023 Academic Ranking of World Universities by Shanghai Ranking Consultancy. Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/226665/academic-ranking-of-world-universities/> (data zvernennya: 14.11.2023).

13. World University Rankings 2023. Times Higher Education. URL: <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking?page=9/> (data zvernennya: 14.11.2023).

14. QS World University Rankings 2023: Top global universities. QS Top Universities. URL: <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023/> (data zvernennya: 14.11.2023).

15. Ukraina v 2008 rotsi: Shchorichni otsinky suspilno-politychnoho ta sotsialno-ekonomichnoho roz-

vytku: monohrafiia / Yu.H. Ruban, O.L. Avksentiev, P.A. Burkovskiy ta in.; za zah. red. Yu.H. Rubana. – K.: NISD, 2008. – 744 s.

16. Turan Z., Kucuk S., Cilligol Karabey S. The university students' self-regulated effort, flexibility and satisfaction in distance education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. 2022. Vol. 19, 35 (2022). URL: <https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-022-00342-w/> (data zvernennya: 14.11.2023).

17. Rokocha V.V. Hlobalna ekonomika: paradyhmy ta paradoksy rozvytku. Monohrafiia / V.V. Rokocha, B.M. Odiailo, V.I. Terekhov; za zah. red. V.V. Rokochoi. – K.: VNZ «Universytet ekonomiky ta prava «Krok», 2017. – 314 s.

18. «Stratehichni priorityty» naukovo-analitychnyi shchokvartalnyi zbirnyk Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen / Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. – K., 2011. – № 1(18) – 168 s.

19. Novyi kurs: reformy v Ukraini. 2010–2015. Natsionalna dopovid / V.M. Heiets, A.I. Danylenko, M.H. Zhulynskyi, Yu.A. Levenets, E.M. Libanova, O.S. Onyshchenko; za zah. red. V.M. Heitsia [ta in.]. – K.: NVTB NBUV, 2012. – 232 s.

Дані про автора

Мариніна Світлана Валеріївна,

к. е. н., завідувач відділення прогнозно-аналітичних та моніторингових досліджень науково-технічного розвитку, Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», м. Київ, Україна

Data about the author

Svitlana Marynina,

PhD in Economics, Head of the Department of forecasting-analytical and monitoring studies of the scientific and technological development, State scientific institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information», Ukraine, Kyiv